

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Бахриева Наргиза Ахмадовна

Старший преподаватель Бухарского государственного
Педагогического института.

E-mail: nbaxriyeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8336903>

Аннотация. Социализация дошкольников осуществляется через общение и последовательные интерактивные занятия. В статье анализируются проблемы, связанные с данной проблемой, дается рекомендации по ролевым играм и их использованию, которые важны для дальнейшего улучшения социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста.

Ключевые слова. Социализация, эмоциональное развитие, эмоциональный опыт, сюжетно-ролевые игры, общение, адекватное общение.

В условиях радикальных позитивных изменений в нашем обществе обращение внимания на социализацию и эмоциональную сферу детей дошкольного возраста является социальной необходимостью. Ведь «Дошкольный возраст - основной период для физического, психологического и социального становления личности ребенка». Учитывая, что все занятия у детей дошкольного возраста осуществляются в основном в игровой форме, нетрудно представить, что ролевые и сюжетные игры имеют большое значение в этом направлении. Понятия «Я» в личности детей, а также характеристики эмоций, их понимание, управление, понимание чувств окружающих, умение реагировать в соответствии со своими чувствами имеет большое воспитательное значение.

В настоящее время дети погружены в мир телевидения, компьютеров, Интернета и мобильных устройств и относительно мало контактируют со взрослыми и сверстниками. Это негативно воздействует на их социально-эмоциональном развитии.

Также различные нагрузки и давление, переносимые детьми в организации дошкольного образования и дома, могут повлиять на их психологическое состояние и вызвать дисгармонии в их эмоциональном и психологическом развитии. Следует помнить, что любые изменения в развитии структуры детской психики могут оставить свой след в ее дальнейшем развитии.

В национально-культурном контексте вопрос социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста в нашей стране не изучалась как отдельная исследовательская работа. Значимость проблемы социально-эмоционального развития дошкольников в том, что этот психологический процесс является неотъемлемой частью любой деятельности, поведенческих проявлений ребенка, требует систематического развития. Это означает, что социально-эмоциональное развитие необходимо, потому что, чем раньше ребенок начинает понимать других, тем быстрее он найдет общий язык со сверстниками, взрослыми и будет легче заимствован и принят социальной средой или группой. В процессе социально-эмоционального развития у ребенка формируется положительное отношение к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативная и социальная компетентность. Следует отметить, что дошкольный период является первым этапом формирования самостоятельного мышления в динамике социально-эмоционального развития ребенка по отношению к социуму. Следовательно, «Именно эмоции контролируют процессы познания, характер действий».

Ролевые и сюжетные игры имеют важную развивающую роль, а динамика социализации и эмоционального развития в результате входа в определенную ситуацию, представления себя в определенной роли, взаимодействия с другими детьми, установления с ними интерактивных, развивающих отношений, появляются физические нагрузки и активное участие речи.

В результате дети получают возможность наладить активное общение и взаимодействие с другими детьми, овладеть эмоциональным переживанием и определенным адекватным отношением к себе, формируются национальная, этническая норма этики.

В процессе сюжетных игр дети определяют свои роли на основе заранее заданного сюжета и ощущают себя в этой роли. В процессе исполнения ролей выраженный художественного содержания, проживания в эмоциональной среде, понимания индивидуально-психологических особенностей персонажа и ощущения в этой роли ребенок создает собственный эмоциональный резерв и с его помощью начинает понимать себя и окружающих.

В результате деятельности ролевой и сюжетной игры у детей формируется:

- умение знать и контролировать свои эмоции и чувства;

- понимание эмоции и чувства других людей;
- развивается способность эффективно общаться с собой, родственниками, друзьями, членами семьи и другими людьми.

В дошкольном образовании важно воспитать в каждом ребенке желание слушать и понимать других, потому что уровень понимания других определяет успех его последующего межличностного общения. Эти качества желательно формировать у детей с раннего возраста.

В процессе развития ребенка возникают новые сложные формы социального опыта - такие качества, как эмпатия, совместное переживание опыта, помощь другим, которые важны в процессе совместной деятельности и общения, интерпретируемые как различные проявления эмпатического опыта. Это позволяет интерпретировать сочувствие как важный признак социализации человека.

Эмпатические реакции проявляются у ребенка в форме эмоциональной идентификации через подражание. В раннем детстве границы эмпатических реакций расширяются, а в дальнейшем эти реакции начинают проявляться не только по отношению к членам семьи, но и по отношению к друзьям и сверстникам. Несложно замечать отношение ребенка к тем или иным ценностям, отраженным в музыке, через принципы моделирования эмоций. В частности, грустная, элегическая музыка отражает негативные эмоции человека, утратившего какие-то ценности. Особенно в ходе музыкальной деятельности дети поют и слушают произведения современных композиторов: песни, названные в честь различных животных, птиц, цветов. Это обогащает их словарный запас эмоций и еще больше расширяет возможности социализации.

Коммуникативная деятельность играет важную роль в социализации, и качество этого процесса тесно связано с эмоциональностью. Мысли выражаются общением с другими людьми, через специфические выразительные движения, мимику, изменение тона голоса. При этом оригинальность позы, жестов и движений обогащает мимику и играет важную роль в выражении эмоционального состояния.

Использованная литература:

1. Бахриева Н.А. Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста // Центр научных публикаций. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
2. Попова С.В. Социально-эмоциональное развитие детей в условиях детского сада. «Молодой ученый», №50 (184), 2017. - С. 260-262.

3. Akhmadovna B.N. The pedagogic-psychological peculiarities of the socio-emotional development of the children of preschool age groups //Euro-Asia Conferences. – 2021. – Т. 3. – №. 1. – С. 18-21.
4. Бахриева Н.А. Детско-родительские отношения как фактор развития общения детей раннего возраста. Теория и практика современной науки, Международный научно-практический журнал. Г.Саратов.- 05.2019. Выпуск № 5(47).131-133.